

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Evaluación Del Desempeño De Los Cuadros En El Hotel The One Gallery Como Herramienta A La Formación Continua

Autores: Cesar Javier Granado Avalo (autor para la correspondencia), Centro de trabajo o estudio: Hotel The One Gallery, Cargo: Director de Recursos Humanos. Dirección postal: Cayo Santa María, Villa Clara, Cuba. Correo electrónico: cgranado940202@gmail.com . Número de Teléfono: +5352022953

Maria Sotolongo Sánchez, Centro de trabajo o estudio: Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas (UCLV). Cargo: Coordinadora Programa de Doctorado Ingeniería Industrial. Dirección postal: Carretera a Camajuaní km 5 ½ Santa Clara, Villa Clara, Cuba. Correo electrónico: msotolongo@uclv.edu.cu. Número de Teléfono: ++5353613280

Aylin Velázquez. Centro de trabajo o estudio: Hotel Melia Cayo Santa María. Cargo: Director de Recursos Humanos. Dirección postal: Cayo Santa María, Villa Clara, Cuba. Correo electrónico: yony@nauta.cu. Número de Teléfono: ++5354566079

Resumen: La evaluación del resultado individual del trabajo de los cuadros del sector del turismo es de suma importancia en los resultados de cada hotel. El “Hotel The One Gallery” al igual que el resto de los hoteles de GAVIOTA en el país evalúa el desempeño por indicadores generales sin considerar las funciones y tareas específicas de los puestos de trabajo, lo cual no permite gestionar el capital humano de manera más eficiente. Por tanto, de lo anteriormente expuesto se derivó un problema científico a resolver que se manifiesta en cómo mejorar la contribución de los cuadros en la gestión del “Hotel The One Gallery”, a través de la evaluación del desempeño. Fueron utilizados métodos a nivel empírico: el análisis documental, la entrevista y la observación directa. Como principal resultado, se desarrolló un procedimiento para evaluación del resultado individual del trabajo, constituyendo este el principal aporte de la investigación.

Palabras Claves: Capital Humano, Evaluación del desempeño, Hotel, Cuadros, Turismo.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

